

Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung

Einführung und Nutzungshinweise

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Transferring Initiative
Kommunales
Bildungsmanagement

Hintergrund und Auftrag

Das Konsortium Bildungsmonitoring

Das **Konsortium Bildungsmonitoring** setzt sich aus dem Statistischen Bundesamt, dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) zusammen. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und ist Teil der [Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement](#).

Auftrag und Zielsetzung

Im Rahmen der Förderrichtlinie zum Programm „Bildungskommunen“ hat sich das Konsortium zur Aufgabe gemacht, dem erheblichen Bedarf der Kommunen an einer **umfassenden, flächendeckenden** und **einheitlich standardisierten Erhebung** von Daten zu kultureller Bildung nachzukommen (s. [Machbarkeitsbericht](#), Edler 2025).

Mit dem vorliegenden standardisierten Fragebogen leistet das Konsortium Bildungsmonitoring einen Beitrag zur Schließung dieser Datenlücken auf kommunaler Ebene.

Das Erhebungsinstrument „Kulturelle Bildung“

Durch das neu entwickelte quantitative Erhebungsinstrument mit qualitativen Elementen können **kommunale Angebotsstrukturen** kultureller Bildung erfasst werden. Der Fragebogen ermöglicht den Kommunen eigenständig relevante **Daten** zu **erheben** und das **Monitoring** nach Bedarf zu **erweitern**. So kann die Bildungsplanung in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anbietenden kultureller Bildung **ausgebaut** werden.

Der Fragebogen wurde im Austausch mit Expertinnen und Experten aus Kommunen, dem kulturellen Bildungsbereich und Wissenschaft entwickelt und in einem standardisierten Pretest durch ein Marktforschungsinstitut geprüft.

Die Veröffentlichung wurde erarbeitet von: Hannah Edler, Amelie Veenema, Jan A. Velimsky und Saskia Sandforth

Empfohlene Zitation: Konsortium Bildungsmonitoring (2026). Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung I. Einführung und Nutzungshinweise. Im Auftrag der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025325>.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025325>.

Veröffentlicht im Juni 2026

Danksagung

Ein **besonderer Dank** gilt den Mitgliedern des Arbeitskreises „**Kulturelle Bildung**“ für ihre wertvolle Expertise und die konstruktive Begleitung. Ihre Praxiserfahrung und fachliche Unterstützung haben maßgeblich dazu beigetragen, dieses Instrument bedarfsgerecht und fundiert zu gestalten. Das Konsortium Bildungsmonitoring bedankt sich herzlich bei:

- **Christina Biundo** (Servicestelle Kulturelle Bildung Rheinland-Pfalz)
- **Dr. André Förster** (Fachstelle kommunales Bildungsmonitoring (KOSMO))
- **Anja Liersch** (Statistisches Bundesamt)
- **Natalia Majchrzak** (Bildungsbüro Frankfurt (Oder))
- **Dr. Alexandra Maßmann** (Bildungsbüro Stadt Würzburg)
- **Antje Materna** und **Dominik Eichhorn** (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ))
- **Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss** (Bundesakademie für Kulturelle Bildung)
- **Dr. Beke Sinjen** (Regionale Entwicklungsagentur für kommunales Bildungsmanagement Nord (REAB Nord))

Inhalt

1. Kulturelle Bildung kommunal erheben.....	5
1.1. Kulturelle Bildung: Definitive Rahmung	5
1.2. Kulturelle Bildung: Inhaltliche Dimensionen.....	6
1.3. Kulturelle Bildung: Vielfältige Anbietendenlandschaft.....	7
2. Bedeutung Kultureller Bildung in kommunalen Bildungslandschaften	9
2.1. Kommunale Steuerungsrelevanz und Kulturelle Bildung	9
2.2. Ziele des Erhebungsinstruments Kulturelle Bildung.....	11
3. Der Fragebogen als Erhebungsinstrument	12
3.1. Methode des Fragebogens Kulturelle Bildung.....	12
3.2. Validierung des Fragebogens	14
3.3. Aufbau des Fragebogens	15
4. Der Fragebogen für kommunale Erhebungen	18
4.1. Wichtige allgemeine Hinweise	18
4.2. Struktur und Inhalte des Fragebogens	19
5. Fazit.....	22
Nachwort.....	23

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gegenüberstellung von kulturellen Bildungsangeboten und Kulturangeboten	6
Abbildung 2: Formalisierte, non-formalisierte und informelle Bildung.	9
Abbildung 3: Übersicht verschiedener Fragetypen	13
Abbildung 4: Das KIPO-Modell.....	15
Abbildung 5: Das KIPO-Modell im Fragebogen Kulturelle Bildung	16

1. Kulturelle Bildung kommunal erheben

Kulturelle Bildung ist ein **wesentliches Bildungsfeld** in jeder (kommunalen) Bildungslandschaft. Der Begriff „Bildungslandschaft“ bezeichnet die Gesamtheit aller Bildungsangebote, -akteure und -institutionen in einem bestimmten geografischen Raum – in diesem Falle die kommunale Ebene. Es geht dabei nicht nur um Schulen, sondern auch um alle anderen institutionellen und nicht-institutionellen Lernorte, die das lebenslange und lebensbegleitende Lernen in einer Gesellschaft ermöglichen und unterstützen. Im kommunalen Bildungsmanagement ist Bildung ein integraler Bestandteil kommunaler Entwicklung. Damit ist die Kommune selbst eine zentrale Akteurin in der Bildungslandschaft. Dies bedeutet für Bildungsfelder wie kulturelle Bildung, dass Kommunen diese auf vielfältige Weise nicht nur monitoren, sondern auch steuerungsrelevantes Wissen produzieren und teils steuerungswirksam agieren können. Um einen Beitrag zur **Gewinnung steuerungsrelevanten Wissens** über kulturelle Bildung zu leisten, verfolgt das Konsortium mit der Entwicklung des Erhebungsinstrumentes Kulturelle Bildung folgende Ziele:

- **Sichtbarkeit** kultureller Bildungsarbeit in Kommunen **verbessern**
- **Vernetzung** und **Kooperation** zwischen Kommune und Anbietenden **steigern**
- **gemeinsame Gestaltung** kultureller Bildungsangebote in der Kommune **fördern**
- **Potenziale** kultureller Bildungsarbeit für gesellschaftliche Teilhabe **vorantreiben**
- **Herausforderungen** kultureller Bildungsarbeit **systematisch begegnen**

1.1. Kulturelle Bildung: Definitive Rahmung

Wie bei vielen Bildungsthemen ist es eine Herausforderung, eine einheitliche Definition und inhaltliche Abgrenzung kultureller Bildung zu anderen Bildungsthemen zu skizzieren. Sie ist in Wissenschaft, Praxis, Verwaltung und Politik stets eng mit anderen Bildungsthemen, wie z. B. politische Bildung, Medienbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, soziokulturelle Bildung oder Integration verbunden. Das dem Fragebogen zu Grunde liegende Verständnis kultureller Bildung basiert auf Erfahrungen und Wissen aus Praxis, Wissenschaft und Kommunen.¹ Die Definition wurde durch die regelmäßige Beratung des Arbeitskreises „Kulturelle Bildung“ und durch Feedback im Rahmen eines Pretests erarbeitet.

¹ **Hinweis:** Die Rahmung kultureller Bildung in dieser Handreichung dient der besseren Nachvollziehbarkeit des Fragebogens und stellt weder einen Anspruch an Vollständigkeit, noch soll sie Kommunen bzgl. ihrer Leitbilder und Schwerpunktsetzungen anleiten. Im Fragebogen ist es vorgesehen, dass die Befragten in Freifeldern ebenso ihre Ergänzungen hinzufügen können.

Das Konsortium für kommunales Bildungsmonitoring versteht kulturelle Bildung als...
*...einen **offenen, kreativen (Selbst-)Bildungsprozess**, der **Kognition, Emotion, Körper** und **soziale Beziehungen** anspricht. Dies bedeutet, dass Lernende und Lehrende sich aktiv mit **Künsten, Kulturen, Kreativität** und **Ästhetik** - zunehmend auch im **medialen Raum** - beschäftigen.
 Dieses Beschäftigen ist nicht einfach ein ‚reines Umsetzen‘ künstlerischer Tätigkeiten oder ein informeller Besuch im Theater, sondern die **Reflexion, Analyse** und **Auseinandersetzung** mit dem Erlebten, Gesehenen, Gefühlten und Gehörten.*

Formate kultureller Bildung in der Praxis können sehr vielfältig sein. Mit Blick auf das Erhebungsinstrument des Konsortiums sollen hier insbesondere kulturelle **Bildungsangebote** von **Kulturangeboten** unterschieden werden:

Kulturelles Bildungsangebot	Kulturangebot
Workshops / Kurse / Seminare	Reine Aufführungs-/Darstellungsformate
Zivilgesellschaftlich organisierte Treffen / Initiativen	Konzerte/Festivals (ohne organisierte Austauschformate mit Bildungsziel)
Interaktiv-partizipative Ausstellungen	Ausstellungen/Theater-/Opern-/Orchesterprogramme zum privaten Besuch
Exkursionen / Führungen	Informationsveranstaltungen (ohne weitere Vertiefung der Themen)
Vorträge / Podiumsdiskussionen	
Digitale Lernplattformen	Marketing / Informationsplattformen / Social Media ohne Lerninhalte

Abbildung 1: Gegenüberstellung von kulturellen Bildungsangeboten und Kulturangeboten

1.2. Kulturelle Bildung: Inhaltliche Dimensionen

Für die Entwicklung des Fragebogens des Konsortiums wurden **acht inhaltliche Dimensionen** kultureller Bildung identifiziert: Bildende Kunst, Architektur, Medien/Digitalität, Literatur/Storytelling/Poesie, Musik, Tanz/Performance, (Schau-)Spiel/Theater und Zirkus. Diese acht Dimensionen werden mit Beispielen näher erläutert. Pro Dimension werden Beispiele erwähnt, die möglichst nicht nur klassisch-traditionelle kulturelle Bildung darlegen, sondern auch populär-kulturelle Praktiken berücksichtigen.

- **Bildende Kunst:** bspw. Malerei, Bildhauerei, Urban/Street Art, Töpfern, Holzschnitzerei, Textilkunst
- **Architektur:** bspw. Design-Build-Projekte, Modellbau, Innen-/Landschaftsarchitektur, künstlerische Rauminstallationen, wie begehbare Skulpturen
- **Medien und Digitalität:** bspw. digitale Illustrationen, Motion Design, Animationen, medienpädagogische Projekte, Audioarbeit, Jugendfilmproduktion, Virtual Reality

- **Literatur, Storytelling und Poesie:** bspw. kreatives oder kollaboratives Schreiben, Buchgestaltung, Literaturkritik/-rezension, literarische Übersetzungen, Spoken Word
- **Musik:** bspw. Instrumentalspiel, Gesang, kollaborative Komposition, Sound Art/Klangkunst, Soundtrackentwicklung für Filme, Games, Podcasts
- **Tanz und Performance:** bspw. Choreografien, verschiedene Tanzstile (klassisch, Hip-Hop, Volkstänze, Freestyle, etc.), tanzpädagogische Angebote, körperbewusste Tanzmeditation
- **(Schau-)Spiel und Theater:** bspw. Regiearbeit, Dramaturgie, Site-Specific-Theater, kollektive Stückentwicklung (devised theater), Sprech- und Bewegungsexperimente, Rollenspiele
- **Zirkus:** bspw. Zirkuspädagogik, mobile Zirkusangebote, inklusive Zirkusworkshops, Clownerie, Pantomime, Akrobatik, Maskenspiele, Comedy, Slapstick

1.3. Kulturelle Bildung: Vielfältige Anbietendenlandschaft

Der quantitative Fragebogen des Konsortiums für kommunales Bildungsmonitoring ist eine Anbietendenbefragung. Die Erfassung von Daten im Feld der kulturellen Bildung ist erschwert durch die **Vielfältigkeit dieser Anbietendenlandschaft**. Anbietende kultureller Bildung sind sowohl institutionelle als auch nicht-institutionelle Akteure. Dabei fällt der **Grad der Formalisierung** des Bildungsangebots sehr unterschiedlich aus.

Definitionsklärung der Formalisierungsdimensionen:²

- **Informelle Bildung:**
 - lebenslange Lernprozesse
 - Erwerb von Haltungen, Werten, Fähigkeiten und Wissen basierend auf täglichen (sozialen) Erfahrungen
 - Familie, Nachbarn, Marktplatz, Bibliothek, Massenmedien, Arbeit, Spiel etc.
- **Formale Bildung:**
 - Bildungsprozesse durch das staatliche Bildungssystem
 - Erwerb von staatlich anerkannten Abschlüssen/Zertifikaten
 - Grundschule bis zur Universität; spezielle Programme zur technischen und beruflichen Bildung

² Definition in Anlehnung an *InfoWeb Weiterbildung*: <https://www.iwwb.de/information/Was-ist-Informelle-Bildung-Formale-Bildung-Non-formale-Bildung-weiterbildung-78.html> [aufgerufen am 05.03.2026].

- **Non-formale Bildung:**
 - außerhalb des formalen Curriculums geplante Bildungsformen und Bildungsangebote
 - persönliche und soziale Bildung; Verbesserung bestimmter Fähigkeiten und Kompetenzen

Achtung: Das Erhebungsinstrument des Konsortiums wurde überwiegend für den **non-formalen Bildungsbereich** kultureller Bildung gestaltet und sollte daher nicht an überwiegend formalisierte Bildungsinstitutionen weitergegeben werden.

Formale, non-formale und informelle Bildung *zusammen* ermöglichen aktive, vielseitige und lebenslange Lernprozesse. Eine beispielhafte **Schematisierung von kultureller Bildung** nach Grad der Formalisierung kann wie folgt gestaltet werden:

Formale Bildung	Non-formale Bildung	Informelle Bildung
Kindertagesstätten (z. B.: Spiel, Basteln, Malen, Puppentheater, Erzählrunden, Vorlesen)	Kommunale Angebote (z. B.: Mobiles Kunstprojekt der Stadt, Straßenbibliotheken)	Familie/Peer-Group/ Nachbarn
Grundschule/Allgemeine Schulen (z. B.: Kunst-/ Musikunterricht, deutsche/fremdsprachliche Literatur/Dichtkunst)	Volkshochschulen (z. B.: Programmbereich Kultur – Gestalten)	Eigenständiger Besuch einer Museumsausstellung, Medienausleiher Bibliothek, Besuch Theatervorstellung, u.v.m.
Akademien/(Fach-) Hochschulen/Universitäten (z. B.: Künstlerische/ kulturelle Studien, Geschichtswissenschaften, Archäologie)	Musik-/Kunstschulen/ Opern/Museen/Theater/ Bibliotheken (z. B.: Außerschulischer Kunst-/ Musikunterricht, Chöre, Instrumental, Poetry-Slam, Creative Writing Workshops)	Massenmedien (z. B. im Bereich der Popkulturen)
Technische/Berufliche Bildung (z. B.: Design, Mediengestaltung, Veranstaltungstechnik, Musical- und Schauspiel, Bühnen-/Kostümbild, Restaurierung, Musikproduktion)	Kultur-/Kunstvereine oder Jugend-/Kulturzentren (z. B.: Musik- und Kunstworkshops, theaterpädagogisches Angebot)	Besuch von Volks-/ Kulturfesten/ Zirkusveranstaltungen
	Zivilgesellschaftliche Initiativen/Freie Szene	Kreative Freizeitaktivitäten (z. B.: Nähen/Handarbeit in Gruppen, eigene

	(z. B.: Kulturwerkstätten in Stadtteilen, Urban-Art-Projekte)	Fotoprojekte auf Social Media)
	Soloselbständige (z.B.: Kunst-/Kulturschaffende, pädagogische kulturelle Bildungsangebote im Ganztage)	

Abbildung 2: Formalisierte, non-formalisierte und informelle Bildung.

Warum wurde der non-formale Bildungsbereich für den Fragebogen des Konsortiums fokussiert?

Non-formale Bildung...

- ...kann von der Kommune direkter gesteuert werden als formale Bildungsbereiche.
- ...zu priorisieren, schafft mehr Sichtbarkeit für nicht-institutionelle Akteure in non-formalen Bildungsbereichen (z. B. Kultur-/Jugendzentren, zivilgesellschaftliche Vereine/Initiativen, Soloselbständige, etc.).
- ...kombiniert Freiwilligkeit mit organisierten Lernprozessen (hohes zivilgesellschaftliches Engagement).
- ...ist partizipativ, lernendenzentriert und setzt somit bei den Bedürfnissen der Lernenden an (lebensweltliche Orientierung).
- ...beruht auf Erfahrung und Handeln (Selbstwirksamkeit wird gestärkt).
- ...vermittelt Lebensfertigkeiten und bereitet die Lernenden auf ihre Rolle als aktive Bürger und Bürgerinnen vor.

2. Bedeutung Kultureller Bildung in kommunalen Bildungslandschaften

2.1. Kommunale Steuerungsrelevanz und Kulturelle Bildung

Die gesellschaftliche Bedeutung kultureller Bildung ist seit vielen Jahren sowohl national als auch international anerkannt. Das 2024 veröffentlichte [UNESCO-Rahmenwerk für kulturelle und künstlerische Bildung](#) betont, „dass Kultur und Kunst eine entscheidende Rolle für die Entfaltung von **menschlicher Vorstellungskraft**, von **Kreativität** und von **eigenen Ausdrucksmöglichkeiten** spielen, dass sie das Erforschen und die Neugier fördern und Gestaltungsmöglichkeiten erweitern, während sie gleichzeitig **soziale** und **wirtschaftliche Perspektiven** für alle Lernenden eröffnen, insbesondere in der Kultur- und Kreativbranche.“ (UNESCO 2024)

Eine Studie der Europäischen Kommission ([2023](#)) verdeutlichte, dass es eine positive Korrelation zwischen kultureller und künstlerischer Teilhabe und der Stärkung von

zivilgesellschaftlichem Engagement, Demokratie und **sozialem Zusammenhalt** gibt. Diese positive Korrelation konnte international vergleichend für EU und nicht-EU Länder erfasst werden. Zudem fasst der Ergebnisbericht der Studie zusammen, dass auch ein **Anstieg in der Wahlbeteiligung**, freiwilliger Arbeit und Toleranz, sozialem **Vertrauen** und sozialer **Fürsorge** mit Teilhabe in kultureller Bildung verbunden sind.

Vor allem die wichtige Verbindung zwischen kultureller Bildung und Demokratiestärkung wird auf nationaler Ebene durch viele Akteure untermauert. Die Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) sowie das Deutsche Kinderhilfswerk veröffentlichen hierzu zentrale Beiträge. Dabei zeigt sich die Bedeutung kultureller Bildung für Demokratie bereits in der **frühkindlichen Bildung** und mit Blick auf **Inklusion**.

Außerschulischen Bildungsräumen kommen in der Kulturellen Bildung verstärkt eine besondere Funktion zu, wenn es um Sensibilisierungen für demokratiestärkende Perspektiven im kulturellen und künstlerischen Zusammenspiel geht. Die **non-formalen** Bildungsräume, wie im **Ganztagsangebot** ([Gumz et al. 2019](#)), oder in vor Ort organisierten **Freizeitangeboten** ([Witt 2018/17](#)), wie im Chor der Gemeinde, ermöglichen (jungen) Menschen **Perspektivwechsel**, ihre Stimmen zu vertreten und politische Haltungen spielerisch/künstlerisch selbstwirksam zu gestalten ([Hilliges 2024](#)).

Kulturelle Bildung und **Sozialraum** sind zwei miteinander eng verbundene Begriffe. Zusätzlich zur Bedeutung von Kultureller Bildung in institutionellen Kontexten (formal wie non-formal) bietet die sozialräumliche Orientierung eine weitere **wichtige Haltung** für kulturelle Bildungsarbeit in einer Kommune. Über den Sozialraum wird die Teilhabe an kultureller Bildung stärker aus einer **lebensweltlichen** und **lebensbegleitenden** Perspektive betrachtet. Dies prägt den Umgang mit **zielgruppenspezifischen Angebotsstrukturen** und der Bedeutung **teilnahmeorientierter Interessen** an kultureller Bildung. Kulturelle Bildung findet zum einen in *realen geographischen Räumen* (wie bestimmten Stadtvierteln, öffentlichen Parks, u. ä.), in *Beziehungsräumen* (wie Familien, Jugendzentren, u. ä.) und auch im Sinne von Bildungsprozessen einzelner Menschen (*innerer Raum*) statt. Die Betrachtung sozialräumlicher Strukturen kultureller Bildung greift hiermit auch **informelle** Bildungsbereiche auf, in denen kultureller und künstlerischer Ausdruck gelebt werden.

Kommunale Steuerungsrelevanz und **kulturelle Bildung** zusammenzudenken ist noch ein junges Praxisfeld (z. B. [Schlingensiepen-Trint 2019](#)). Dieses gewinnt jedoch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen Relevanz kultureller Bildung einen besonderen Stellenwert. Die Vernetzung zwischen Kommune und kultureller Bildungslandschaft ist hierbei unabdingbar (z. B. [Rossmeissl 2022/2019](#); [Kelb 2014](#)). Dieser besondere Stellenwert kultureller Bildung und ihrer Steuerung muss noch weiter durch kommunales Bildungsmonitoring hervorgehoben werden. Erste kommunale (quantitative und qualitative) Erfassungen kultureller Bildung wurden in den letzten Jahren

durchgeführt.³ Damit ist aber noch keine systematische und kommunenübergreifende Herangehensweise an steuerungsrelevantes Wissen über kulturelle Bildung erfolgt.

Die Gewinnung von steuerungsrelevantem Wissen zu kultureller Bildung kann vor allem über die Umsetzung **eigener quantitativer** und **qualitativer kommunaler Erhebungen** erfolgen, da hier die größten Datenlücken vor Ort bestehen. Steuerungsrelevantes Wissen durch eigene Erhebungen zu gewinnen, erhöht auch die **Sichtbarkeit** kultureller Bildung in der Kommunalverwaltung und -politik sowie in der gesamten lokalen Bildungslandschaft. Der Aufbau kommunaler **Kooperationsstrukturen** mit kulturellen Bildungsakteuren und zwischen kulturellen Bildungsakteuren sowie die Unterstützung der Verfestigung bestehender **Netzwerke** sind hier entscheidende Handlungsbereiche der Kommune. Den **zivilgesellschaftlichen Akteuren** sollte im Sinne der Demokratieförderung dabei wesentliche Aufmerksamkeit geschenkt werden. Steuerungsrelevantes Wissen über kulturelle Bildung in der Kommune zu gewinnen, stärkt somit die **Anerkennung** des Bildungsfeldes, seine **gemeinsame lokale Ausgestaltung** und **positioniert die Kommune selbst als Akteurin** (und ggfs. Anbieterin) kultureller Bildung.

2.2. Ziele des Erhebungsinstruments Kulturelle Bildung

Das standardisierte Erhebungsinstrument des Konsortiums mit quantitativen und qualitativen Elementen ist...

...ein **erstes Angebot** dieser Art einen Beitrag zur **systematischen Erfassung kultureller Bildung** in verschiedenen kommunalen Bildungslandschaften zu leisten

...und die **Gewinnung von steuerungsrelevantem Wissen** über non-formale kulturelle Bildungsangebote zu unterstützen.

Wichtig ist zu bedenken, dass auch dieses Instrument **einen Ausschnitt** in dem heterogenen und komplexen Feld kultureller Bildung erfasst. Eine **Vollerhebung** des gesamten Feldes kultureller Bildung kann mit *einem* Erhebungsinstrument **nicht** angestrebt werden.

Um kulturelle Bildung zukünftig auf kommunaler Ebene gezielter steuern zu können, sollten zunächst ein Verständnis des Feldes, eine Übersicht des Datenangebots und das Spektrum der Anbietenden erfasst werden. Im Rahmen des vom Konsortium erstellten Machbarkeitsberichts wurde eine Sichtung bestehender Daten zu kultureller Bildung

³ **Beispielsweise:** [Kulturelle Bildung in Würzburg Teil I](#), [Kulturelle Bildung in Würzburg Teil II](#), [Kulturelle Bildung in Würzburg Teil III](#); [Atlas der kulturellen Bildung Altmarkkreis Salzwedel](#); [Atlas der kulturellen Bildung Landkreis Mecklenburgische Seenplatte](#); [Kulturelle Bildung im Kreis Lippe](#); [Ruhratlas kulturelle Bildung](#).

durchgeführt ([Edler 2025](#)). Dabei zeigten sich **zwei große Hürden** in Bezug auf das Monitoring von kultureller Bildung:

- 1. Datenlücken zu kultureller Bildung auf kommunaler Ebene**
 - a. meist Daten auf Länder- oder Bundesebene
 - b. kommunale Daten oft wenig einheitlich und unregelmäßig erhoben
 - c. kaum Kennzahlen im Anwendungsleitfaden zu kultureller Bildung
- 2. Enges Verständnis der Angebotslandschaft**
 - a. statistische Sekundärdatenquellen vornehmlich Informationen über 'klassische' Anbietende kultureller Bildung (z. B. Volkshochschulen, Museum, Theater, Oper, Bibliothek, Musikschulen, etc.)
 - b. ABER: weitere Akteure prägen kulturelle Bildung in kommunalen Bildungslandschaften (z. B. Freie Szene, Vereine, Jugend-/Kulturzentren, Soloselbständige/freiberuflich Tätige, zivilgesellschaftliche Initiativen, etc.)

Der Fragebogen verfolgt im Anschluss daran **zwei Hauptziele**:

- 1. Kommunale Datenlücken füllen und non-formale Anbietendenlandschaft kultureller Bildung erfassen**
 - a. Identifizierung bisher unbekannter Anbietender
 - b. Erweiterung der Anbietendenlandschaft über klassische Anbietende hinaus
 - c. Vielfalt der Angebotsstrukturen verschiedener Anbietenden
 - d. Netzwerkstrukturen der Anbietendenlandschaft in kultureller Bildungslandschaft
- 2. Kommunale Datenerhebung vereinheitlichen**
 - a. Reproduzierbarkeit durch standardisierte Befragung
 - b. Vergleichbarkeit intrakommunal (über Zeit innerhalb einer Kommune)
 - c. Vergleichbarkeit interkommunal (zwischen Kommunen, regional)

3. Der Fragebogen als Erhebungsinstrument

3.1. Methode des Fragebogens Kulturelle Bildung

Die Anbietendenbefragung wurde als (Online-)Fragebogen konzipiert, sowohl mit quantitativen als auch mit qualitativen Elementen (z. B. offenen Fragen). Die qualitativen Elemente erlauben dabei die zusätzliche Erfassung von Bedarfen, Anbietenden und Anforderungen an das Monitoring kultureller Bildung, die den Kommunen noch nicht bekannt sind. Gleichzeitig ist durch den standardisierten Erhebungsprozess (vor allem die quantitativen Elemente) die Reproduzierbarkeit der Befragung und der Ergebnisse sichergestellt und die Anbietenden können besser miteinander verglichen werden.

In dem Fragebogen werden **drei verschiedene Fragetypen** verwendet:

Fragetyp	Eigenschaften	Vorteile	Nachteile
<i>Geschlossene Fragen</i>	Vorgegebene Antwortkategorien, die ausgewählt werden können (z. B. ja, nein)	<ul style="list-style-type: none"> • Geringer Zeitaufwand für Befragte • Geringer Zeitaufwand bei Auswertung • Erleichternd für Befragte, die ihre Gedanken schwer in Worten fassen können 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ideen und Gedanken können nicht angebracht werden • Für Darstellung komplexer Sachverhalte ungeeignet
<i>Halboffene Fragen</i>	Vorgegebene Antwortkategorien plus leeres Textfeld zur Ergänzung („Sonstiges“)	<ul style="list-style-type: none"> • Geringer Zeitaufwand für Befragte • Möglichkeit, eigene Ideen und Gedanken einzubringen, kann Gefühl von „gesehen werden“ erzeugen • eher geringer Zeitaufwand bei Auswertung 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine zusätzlichen Informationen, wenn „Sonstiges“ angekreuzt, aber nicht weiter erläutert wird
<i>Offene Fragen</i>	Leeres Textfeld zum Eintragen (z. B. „Gibt es Herausforderungen bei der Umsetzung Ihrer kulturellen Bildungsangebote? Wenn ja, bitte nennen Sie diese.“)	<ul style="list-style-type: none"> • empfinden Befragte oft als leichter zu beantworten • Einbringen eigener Ideen und Gedanken • Erfassung von neuen Aspekten, die vor Erstellung des Fragebogens nicht berücksichtigt wurden 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Zeitaufwand bei der Auswertung • Herausforderung bei Auswertung: Kategorisiert man die Antworten, gehen häufig Informationen verloren

Abbildung 3: Übersicht verschiedener Fragetypen⁴

⁴ Eigene Abbildung in Anlehnung an: <https://bibliotheksportal.de/marketing-baukasten/marktanalyse/primaerforschung/quantitative-befragung/?cn-reloaded=1>, bzw. Schnell, Rainer; Hill, Paul B.; Esser, Elke: Methoden der empirischen Sozialforschung. München, 1998.

3.2. Validierung des Fragebogens

Bei der Entwicklung des Fragebogens Kultureller Bildung stellt sich die Herausforderung eines heterogenen und vielfältigen Felds mit Anbietenden mit sehr unterschiedlichen Graden an Institutionalisierung, technischem Know-How und einer komplexen Angebotslandschaft. Um trotz dessen eine hohe Qualität des Fragebogens sicherzustellen und wissenschaftliche Standards zu gewährleisten, wurden verschiedene Maßnahmen durchgeführt, um das Erhebungsinstrument zu validieren:

1. Arbeitskreis ‚Kulturelle Bildung‘
2. Bildungskommunen mit dem Schwerpunkt kulturelle Bildung
3. Durchführung eines Pretests mit einem Marktforschungsinstitut

Der **Arbeitskreis ‚Kulturelle Bildung‘** konstituierte sich im Oktober 2024 und begleitete das Konsortium im gesamten Prozess der Erstellung des Erhebungsinstruments sowie seinen Begleitprodukten (Handreichungen, Prozessbeschreibung und Codebook). Fachpersonen aus Wissenschaft, Praxis und Kommunen berieten das Konsortium bzgl. des Verständnisses des Feldes kulturelle Bildung, den Herausforderungen kommunaler Erhebungen und der Verständlichkeit des Fragebogens. Insgesamt wurden fünf Arbeitskreissitzungen dem Fragebogen gewidmet.

Um eine Einschätzung weiterer **Bildungskommunen** zu erhalten, wurde der Fragebogen im Juli 2025 an mehrere Kommunen versandt. Diese Kommunen hatten in der zu dem Zeitpunkt aktuellen Förderphase den Schwerpunkt Kulturelle Bildung und teilweise bereits eigene Erhebungen zu kultureller Bildung durchgeführt. Ihre Rückmeldungen und Einschätzungen zur Relevanz, Struktur und Verständlichkeit der Fragen und Antwortkategorien wurden in die finale Überarbeitung des Fragebogens aufgenommen.

Um die **Befragten-Perspektive** auf das Erhebungsinstrument zu erhalten und Aspekte wie die Nutzendenfreundlichkeit und Verständlichkeit für die heterogene Zielgruppe zu steigern, wurde der Fragebogen im Oktober 2025 einem standardisierten **Pretest** durch ein Marktforschungsinstitut unterzogen. Bei diesem Pretest füllten insgesamt 20 Testpersonen aus unterschiedlichen Bereichen kultureller Bildung den Fragebogen im Rahmen eines 60-minütigen Interviews aus und teilten ihre Gedanken, Unklarheiten und Assoziationen zu den einzelnen Fragen direkt mit. So konnte überprüft werden:

- Misst der Fragebogen wirklich das, was gemessen werden soll?
- Fühlt sich eine möglichst große Schnittmenge von Anbietenden kultureller Bildung von dem Fragebogen angesprochen?
- Ist der Fragebogen übersichtlich, gut strukturiert und verständlich?
- Sind die Anbietenden in der Lage, Auskunft zu den von den Kommunen gewünschten Themen zu geben?

3.3. Aufbau des Fragebogens

Der **inhaltliche Aufbau** des Fragebogens basiert wesentlich auf der Einordnung in die **theoretischen Grundlagen** des **datenbasierten kommunalen Bildungsmonitorings**. Die theoretische Grundlage des datenbasierten kommunalen Bildungsmonitorings ist das sogenannte **KIPO-Modell** (**K**ontext, **I**nput, **P**rozess und **O**utput). Das Modell prägt auch den Aufbau des [Anwendungsleitfadens](#) inklusive der Einordnung von Indikatoren und Kennzahlen der Bildungsbereiche B-H.

Damit können Bildungsressourcen, -prozesse und -ergebnisse verschiedener Bildungsthemen, so auch kultureller Bildung, in den Blick genommen und analysiert werden. Der vorliegende Fragebogen zu kultureller Bildung ist deshalb auf dem Verständnis des KIPO-Modells aufgebaut. Dieses Modell ist wie folgt aufgebaut:

Abbildung 4: Das KIPO-Modell

Das Konsortium identifizierte sieben thematische Teilbereiche für den Fragebogen, die sich in das KIPO-Modell eingliedern lassen. Viele dieser Teilbereiche wurden bereits von Kommunen in ihren Bildungsberichten zu kultureller Bildung aufgegriffen und im Praxiskontext thematisiert.

- I. *Allgemeine Informationen zu den Anbietenden*
- II. *Kulturelle Bildungsangebote*
- III. *Zielgruppen für kulturelle Bildung*
- IV. *Zusammenarbeiten und Kooperationen im Feld kultureller Bildung*
- V. *Mitarbeitendenstruktur*
- VI. *Finanzierung*
- VII. *Evaluation der kulturellen Bildungsangebote*

Da sich die vorliegende Erhebung zu kultureller Bildung langfristig in die bereits vorhandenen Strukturen des Kommunalen Bildungsmonitorings fügen soll, wurde mit Blick auf das KIPO-Modell die Möglichkeit der **Entwicklung zukünftiger Kern- und Ergänzungsindikatoren bzw. -kennzahlen zu kultureller Bildung** mitgedacht.⁵ Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Zuordnung der Teilbereiche sowie der einzelnen Fragen auf die verschiedenen Aspekte des KIPO-Modells.⁶

KIPO-Modell		Teilbereich im Fragebogen	Fragen-nummerierung
Input	<i>Bildungsausgaben</i>	(6) Finanzierung	29–30
	<i>Bildungseinrichtung</i>	(1) Allgemeine Informationen zu den Anbietenden (2) Kulturelle Bildungsangebote (4) Zusammenarbeit und Kooperationen im Feld kultureller Bildung	1–6, 14–17, 23–26
	<i>Bildungsbeteiligung</i>	(3) Zielgruppen für kulturelle Bildung	19–22
	<i>Bildungsstand</i>	----	----
	<i>Bildungspersonal</i>	(5) Mitarbeitendenstruktur	28
Prozess	<i>Bildungszeit/ Unterricht</i>	(2) Kulturelle Bildungsangebote	7, 8, 10–13
	<i>Bildungsqualität/ Evaluation</i>	(7) Evaluation der kulturellen Bildungsangebote	31–32
Output/ Outcome	<i>Abschlüsse</i>	----	----
	<i>Kompetenzen</i>	----	----
	<i>Bildungserträge</i>	----	----

Abbildung 5: Das KIPO-Modell im Fragebogen Kulturelle Bildung

⁵ Im Rahmen des datenbasierten Bildungsmonitorings wird zwischen **Kern- und Ergänzungsindikatoren bzw. -kennzahlen** unterschieden (siehe [Anwendungsleitfaden](#) und [Kommunalen Bildungsdatenbank](#)). Indikatoren, die für die Mehrheit der Kommunen direkt steuerungsrelevant sind, werden als Kernindikatoren bezeichnet. Sie stammen häufig aus der amtlichen Statistik. Ergänzungsindikatoren erfassen hingegen Handlungsfelder, die nicht für alle Kommunen von Relevanz sind bzw. nicht immer direkt durch Kommunen gesteuert werden können.

⁶ **Hinweis 1:** Fragen zu Kooperationen und Zusammenarbeiten (Teilbereich 4) zählen im KIPO-Modell üblicherweise zum Bereich I "Netzwerke, Beratung" und werden im Bildungsmonitoring meist narrativ erhoben. In diesem Erhebungsinstrument sind sie standardisiert worden.

Hinweis 2: Reine qualitative Elemente im Fragebogen, wie allgemeine Fragen zu Herausforderungen, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.

Anhand des KIPO-Modells für den Fragebogen Kulturelle Bildung wird sichtbar, dass der Input- und Prozessbereich des KIPO-Modells jeweils gut abgedeckt sind. Allerdings ist der Bereich „Wirkung“ nicht enthalten. Dies liegt sowohl daran, dass gerade der Wirkungsbereich ein komplexeres Feld für Datenerhebungen darstellt. Gerade hier lohnt sich eine intensivere Verbindung zwischen quantitativen und qualitativen Methoden, da bspw. Bildungserträge auch individuelle und informelle Wirkungen beinhalten.

4. Der Fragebogen für kommunale Erhebungen

4.1. Wichtige allgemeine Hinweise

Wichtige allgemeine Hinweise zum Fragebogen und seiner Nutzung

Allgemeine Informationen

- **Anbietendenbefragung** → **keine** Teilnehmendenbefragung
- Fokussierung auf **non-formale** Bildungsakteure → **keine** Akteure mit reinem Kulturangebot ohne Bildungsbezug (siehe Definition kultureller Bildung)
- Für **Soloselbständige** irrelevante Fragen wurden durch **Filterführung** ausgeklammert
- Inhaltliche und strukturelle **Veränderungen** im Fragebogen **durch** die **Kommune** müssen als solche **kenntlich** gemacht werden

To-Dos für Kommunen vor Nutzung des Fragebogens

- **Datenschutzvereinbarung** einfügen
- **Zeitraum der Befragung** muss an kenntlich gemachten Stellen im Fragebogen eingetragen werden (z. B. Jahr, Stichtag)
 - Frage 7
 - Frage 10
 - Frage 23
 - Frage 24
 - Frage 24a
 - Frage 28 a/b
- **Name der Kommune** muss eingetragen werden
 - Frage 23
 - Frage 25
- **Informationsblatt** des Konsortiums Bildungsmonitoring bei Versand der Befragung mitschicken
- **Anschreiben** formulieren

Technische Hinweise zur Programmierung

- Vorprogrammierte Online-Version der Erhebung für **LimeSurvey**
- **Import-Datei** kann auf Anfrage beim Konsortium Bildungsmonitoring erhalten werden (E-Mail: bildungsmonitoring@destatis.de)
- Für die eigene Programmierung der Fragebogen-Items in einem anderen Tool befindet sich im **Codebook** eine detaillierte Anleitung
- Zusätzlich: Bereitstellung der **Papierversion (PDF)** des Fragebogens

4.2. Struktur und Inhalte des Fragebogens

I. Allgemeine Informationen zu den Anbietenden

Ziel des Moduls ist es, möglichst genaue Informationen zu den Anbietenden kultureller Bildung zu erhalten. Das Modul stellt eine zentrale Grundlage für das Monitoring und auch für eine gute Vernetzung von Akteuren, Anbietenden und Kommune dar.

Items:

- Name Einrichtung/Organisation/Soloselbständige/r
- Beschreibung Einrichtung/Organisation/Soloselbständigkeit
- Anschrift
- Soziale Medien/Internetpräsenz
- Seit wann kulturelles Bildungsangebot
- Trägerschaft (nur Einrichtungen/Organisationen)
- Gemeinnützigkeit (nur Einrichtung/Organisation)

II. Kulturelle Bildungsangebote

Besonders der Bereich der kulturellen Bildung ist von einer Vielfalt an (un-) regelmäßigen Angebotsformaten wie z.B. Workshops, Lehrgänge, Ausstellungen, Festivals, Exkursionen, Konferenzen, Beratung, informelle Begegnungsräume, digitale Medienplattformen geprägt. Das Modul verschafft in diesem Zusammenhang einen guten Überblick über Art und der Häufigkeit der Angebote in der Kommune sowie über die Angebotszeiten.

Items:

- Anzahl Veranstaltungen/Teilnehmende
- Anteil kultureller Bildung am Gesamtangebot
- Ziele
- Häufigkeit (wöchentlich/monatlich/mehrmals im Jahr/einmal im Jahr)
- Zeiträume (vormittags/nachmittags/abends/ganztägig/Wochenende)
- Umsetzung (Digital/Hybrid/Präsenz)
- Formate (z.B. Workshops/Tagungen/Podcasts/etc.)
- Eigene Räumlichkeiten
- Nutzen Räumlichkeiten Dritter
- Orte in der Kommune
- Aufsuchende Angebote
- Herausforderungen des kulturellen Bildungsangebots

III. Zielgruppen für kulturelle Bildung

Dieses Fragebogen-Modul erfasst die kulturellen Bildungsangebote in der Kommune im Hinblick auf spezifische Zielgruppen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass verschiedene (benachteiligte) Zielgruppen ungleiche Teilhabemöglichkeiten im Hinblick auf kulturelle Bildung haben - auch wenn diese eigentlich der gesamten Gesellschaft in gleichem Maße zukommen sollte. Das Wissen über kulturelle Bildungsangebote für spezifische Zielgruppen kann in dem Zusammenhang helfen, weitere (zielgruppenspezifische) Bedarfe zu erkennen und ihnen gerecht werden zu können.

Items:

- Altersgruppenspezifische Angebote
- Einzugsgebietsspezifische Angebote
- Weitere relevante zielgruppenspezifische Merkmale
- Herausforderungen

IV. Zusammenarbeiten und Kooperationen im Feld kultureller Bildung

In der kulturellen Bildungslandschaft können Kooperationen und Zusammenarbeit auf vertraglicher oder nicht-vertraglicher Basis zwischen allen Akteuren aufgebaut werden. Daraus ergibt sich ein (über-) kommunales Netzwerk kultureller Bildungsarbeit. Das Modul strebt an Netzwerke sichtbar zu machen sowie die Vernetzung der Akteure untereinander und mit der Kommune selbst zu stärken.

Items:

- Kooperation mit Kommune
- Zusammenarbeit/Kooperation mit anderen kulturellen Bildungsakteuren
- Benennung der Akteure
- Zugehörigkeit zu einem Netzwerk kultureller Bildung
- Benennung weiterer Akteure kultureller Bildung allgemein
- Herausforderungen

V. Mitarbeitendenstruktur

Das Modul ermöglicht Ihrer Kommune einen Einblick in die Mitarbeitendenstruktur der Anbietenden kultureller Bildung und ihre jeweiligen Tätigkeitsbereiche. Dies kann helfen, Bedarfe besser zu erkennen und Förderung gezielter zu entwickeln und einzusetzen. Das Modul wird nicht bei Soloselbständigen angewendet. Somit leitet die Filterfunktion Soloselbständige zum nächsten Bereich über.

Items:

- Filterfrage: Soloselbständig
- Anzahl Gesamtpersonen
- Anzahl Personen in Tätigkeitsfeldern

VI. Finanzierung

Ein genaues Bild über Förderstrukturen und kostenfreie kulturelle Bildungsangebote ist zentral für ein kommunales Bildungsmonitoring - auch um bestehende Lücken durch Beratung oder eigene Förderungen schließen zu können.

Items:

- Kostenfreie Angebote für Teilnehmende
- Anteil kostenfreier Angebote am gesamten kulturellen Bildungsangebot
- Vergünstigte Angebote für Teilnehmende
- Fördermittel für kulturelles Bildungsangebot

VII. Evaluation der kulturellen Bildungsangebote

Das letzte Modul des Fragebogens erfasst verschiedene Formen der Evaluation der kulturellen Bildungsangebote von Seiten der Anbietenden. Damit kann besser nachvollzogen werden, mit welchen Strategien die Akteure ihre Arbeit weiterentwickeln und ob qualitätssichernde Werkzeuge, wie Qualitätssiegel, im Bereich der kulturellen Bildung Ihrer Kommune eine große Rolle spielen.

Items:

- Durchführung von Evaluationen
- Häufigkeit
- Methoden
- Zertifikate/ Auszeichnungen/ Qualitätssiegel

Abschluss

Zum Abschluss sollen weitere Wünsche/Anmerkungen der Befragten festgehalten werden sowie ein Angebot zum Vernetzen mit der Kommune angeboten werden.

Items:

- Freitext Wünsche/Anmerkungen der Befragten
- Vernetzung zum Austausch bzw. Auswertungsergebnissen des Fragebogens

5. Fazit

Der Fragebogen Kulturelle Bildung ermöglicht die systematische Erfassung von Informationen zu kultureller Bildung in der kommunalen Bildungslandschaft aus der **Anbietendenperspektive**. Durch ihn können **non-formale** kulturelle Bildungsangebote erfasst, kommunale Datenlücken gefüllt und kommunale Datenerhebungen vereinheitlicht werden. Durch die Orientierung am KIPO-Modell sowie an der Struktur der Kern- und Ergänzungsindikatoren im Anwendungsleitfaden, lässt sich die Erhebung ins kommunale Bildungsmonitoring integrieren. Zusammen mit anderen kommunalen Erhebungen lassen sich aus den Ergebnissen des Fragebogens somit längerfristig Handlungsempfehlungen für Kommunen ableiten.

Um ein noch **umfassenderes** Bild des kulturellen Bildungsbereichs zu erhalten, könnte diese Erhebung um weitere Erhebungsthemen (quantitativer wie qualitativer Art) erweitert werden:

- Fokus auf die Teilnehmendenperspektive
- Wirkungsbereich aus dem KIPO-Modell
- Befragung der institutionellen Anbietenden Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen
- Vertiefung der Ziele des kulturellen Bildungsangebots
- Erfassung von Verbindungen kultureller Bildung mit anderen Bildungsfeldern (wie BNE, politische Bildung, Gesundheitsbildung, Integration, Digitalisierung/KI, etc.)
- Und viele weitere Möglichkeiten je nach Bedarfen einzelner Kommunen

Das Erhebungsinstrument ist in **allen Kommunen** anwendbar und kann je nach Bedarf und festgelegten Leitbildern der Kommune modular um eigene Themenbereiche oder Fragen ergänzt werden (solange dies kenntlich gemacht wird). Perspektivisch kann der Fragebogen mit Anpassungen so auch auf die Erfassung anderer Bildungsfelder angewendet werden – dafür muss dann jeweils der Inhalt der Antwortkategorien und Fragestellungen in Teilen thematisch verändert werden. Die Bereitstellung der Online-Version des Fragebogens in verschiedenen Dateiformaten ermöglicht eine niedrigschwellige Anwendung in den Kommunen.

Nachwort

Als Teil der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement ist das Konsortium Bildungsmonitoring mit einer großen Bandbreite an Aufgaben betraut.

Zentrale Angebote sind:

- Die Herausgabe und kontinuierliche Evaluation und Aktualisierung des [Anwendungsleitfadens für den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings](#). Dieser dient als Arbeitsbasis für die selbstständige Durchführung eines kommunalen Bildungsmonitorings für alle Kreise und kreisfreien Städten.
- Die Bereitstellung der [Kommunalen Bildungsdatenbank](#) als **empirische Basis** für ein kommunales Bildungsmonitoring mit Daten der amtlichen Statistik. Kernkennzahlen können dort kostenlos und flächendeckend auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte abgerufen werden.
- Die Statistik der Volkshochschulen ([VHS-Statistik](#)) wird vom DIE zur Verfügung gestellt. Daten können **kostenlos** von Bildungskommunen bzw. Kommunen, die auch ehemals von der Transferinitiative gefördert wurden, beim DIE angefragt werden.
- Die **Beratung** von Kommunen und Transferagentur und Weitergabe der wissenschaftlichen Expertise durch **Vorträge** und **Workshops** sowie **Handreichungen** und **Informationsmaterial**.
- Die regelmäßige Erstellung einer [Kreistypisierung](#) anhand von sozialstrukturellen, demografischen und ökonomischen Rahmenbedingungen von Bildung. Dadurch wird der Austausch von Kommunen, die beim Aufbau und der Weiterentwicklung eines datenbasierten Bildungsmanagements vor **ähnlichen Herausforderungen** stehen, erleichtert.

Kontakt Daten

Statistisches Bundesamt:

Amelie Veenema: amelie.veenema@destatis.de, bildungsmonitoring@destatis.de

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg:

Dr. Jan Velimsky: jan.velimsky@stala.bwl.de

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung:

Hannah Edler: hannah.edler@die-bonn.de